

INFORMACIÓN GENERAL

Por favor conserve en todo momento el formato de mayúsculas y minúsculas siguiendo las normas gramaticales. No escriba algo únicamente en mayúsculas a menos que sea necesario. No deje espacios en blanco, si algún campo no puede llenarlo por favor escriba “No aplica”.

Fecha de presentación: Día Mes Año

Título del producto:

Revisión Sistemática para la Comparación técnico económica entre dos alternativas para diseño de puentes: concreto reforzado y concreto pre- esforzado.

Información de los docentes y estudiantes asociados al desarrollo del producto:

Por favor copie y pegue el recuadro con la información las veces que sea necesario para completar la información de todos los docentes y estudiantes involucrados.

Jóvenes investigadores y estudiantes

Nombre completo	Juan Camilo Daza Roa		
Rol (seleccione uno)	<input type="checkbox"/> Joven investigador	<input type="checkbox"/> Estudiante semillero	<input checked="" type="checkbox"/> Semestre
Facultad o Departamento Académico	Ingeniería Civil		
Link del CvLAC actualizado	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001691242		
Registro ORCID (orcid.org)	https://orcid.org/0000-0003-3798-8094		
Nombre normalizado en google académico			
Correo electrónico institucional y personal	juan.daza@usantoto.edu.co		
C.C. #	1057413167	Teléfono	3133602846

Nombre completo	Oscar Alexander Diaz Chaves		
Rol (seleccione uno)	<input type="checkbox"/> Joven investigador	<input type="checkbox"/> Estudiante semillero	<input checked="" type="checkbox"/> Semestre
Facultad o Departamento Académico	Ingeniería Civil		
Link del CvLAC actualizado	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001885320		
Registro ORCID (orcid.org)	https://orcid.org/0000-0002-1926-049X		
Nombre normalizado en google académico			
Correo electrónico institucional y personal	oscar.diaz@usantoto.edu.co		
C.C. #	1056804917	Teléfono	3223890703

Nombre completo	Sergio Steven Guarín Caldas			
Rol (seleccione uno)	Joven investigador	Estudiante semillero	x	Semestre
Facultad o Departamento Académico	Ingeniería Civil			
Link del CvLAC actualizado	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001884412			
Registro ORCID (orcid.org)	https://orcid.org/0000-0001-9931-1295			
Nombre normalizado en google académico				
Correo electrónico institucional y personal	sergio.guarin@usantoto.edu.co			
C.C. #	1054683430	Teléfono	3102361712	

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y AVAL DEL WORKING PAPERS

Los abajo firmantes (totalidad de autores del producto) manifiestan que todos los datos acá consignados son verídicos; todas las personas involucradas han sido notificadas sobre su participación en el desarrollo del manuscrito, tienen conocimiento y están de acuerdo con todos los aspectos aquí presentados.

En común acuerdo se garantiza el respeto por la autoría de los productos de los estudiantes, garantizando justicia en la autoría y propiedad intelectual según el trabajo de los mismos. Por último, otorgamos autorización para el tratamiento de datos personales¹

Firma:	Firma: Juan Camilo Daza Roa
Nombre:	Nombre: Juan Camilo Daza Roa
Facultad:	Facultad: Ingeniería Civil
Docente Investigador principal	Autor

Firma:	Firma: Oscar Alexander Diaz Chaves
Nombre:	Nombre Oscar Alexander Diaz Chaves
Facultad:	Facultad: Ingeniería Civil
Docente Investigador principal	Autor

Firma:	Firma: Sergio Guarín
Nombre:	Nombre Sergio Steven Guarín Caldas
Facultad:	Facultad: Ingeniería Civil
Docente Investigador principal	Autor

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CONTENIDO PARA EL WORKING PAPERS

A continuación, se debe realizar una descripción básica del producto desarrollado. No deje espacios en blanco, si algún campo no puede llenarlo por favor escriba “No aplica”. Norma de citación APA 7ma. Edición.

Título del producto
Revisión Sistemática para la Comparación técnico económica entre dos alternativas para diseño de puentes: concreto reforzado y concreto pre- esforzado.
Resumen (no mayor a 200 palabras)
En esta revisión sistemática se revisan artículos por medio de bases de datos con la temática comparación económica entre sistema reforzado y pre-esforzado, donde la finalidad es determinar que sistema constructivo es mas eficiente en el ámbito económico, con variables específicas como longitud de puentes y materiales que se implementan en los mismos, con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas.
Abstract
In this systematic review, articles are reviewed through databases with the thematic economic comparison between reinforced and pre-stressed system, where the purpose is to determine which construction system is more efficient in the economic field, with specific variables such as length of bridges and materials that are implemented in them, in order to answer the research questions posed.
Palabras Clave. (mínimo 3 máximo 5)
Construcción, Presupuestos, Puentes, Materiales.
Keywords. (min 3 – máx. 5)
Construction, Budgets, Bridges, Materials.
Introducción
Con esta investigación de aula se pretende desde los estudiantes encontrar alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, los cuales abordan diferentes campos de estudio (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura seminario de grado entre otras de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación

ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia (Castellanos et al., 2020). Este trabajo es elaborado netamente por estudiantes de pregrado de ingeniería civil, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

El objetivo de la revisión sistemática es comparar la conveniencia económica según los tipos de puentes que se usan frecuentemente en Colombia, todo esto teniendo en cuenta el diseño experimental, determinando que tipo de puente resulta más económico a partir de sus presupuestos finales, que se basan en dos diferentes tipos de diseños estructurales, así mismo, establecer la viabilidad en el uso de los materiales que se tienen en cuenta para la construcción de los puentes.

Hay un gran problema a la hora de determinar que puente es más económico y resulta más conveniente diseñar según la necesidad del proyecto, en realidad no hay estudios de los cuales se pueda basar u orientar para estimar el sistema optimo a implementar, por lo cual se deduce una alternativa de construcción para solucionar esta problemática, para esto se debe tener en cuenta factores como la localización, longitud, materiales, entre otros y no basarse solo en el criterio de ingenieros experimentados, teniendo en cuenta que la poca información presente no tiene énfasis alguno que relacione los aspectos fundamentales de un puente como lo pueden ser el diseño, costo y la utilidad que este pueda brindar.

Es importante para los ingenieros con poco conocimiento en este tema determinar que diseño llega a ser más factible económicamente para el proceso de construcción y así poder tener una optimización de los recursos económicos del proyecto, de igual manera entregar una obra con los más altos estándares de calidad. De acuerdo con lo anteriormente dicho se puede decir que los estudios previos a la realización de diseños para el proyecto son un factor importante para definir que tipo de infraestructura puede ser la más viable, debido a que esta es la más costosa y son los pilares fundamentales que van a soportar la superestructura. A partir de lo anterior se establece el uso que se le va a dar a la estructura lo cual va a definir que cargas va a soportar y realizar un pre-dimensionamiento que pueda indicar costos de mano de obra como de material, con lo cual se pueden sacar las cantidades de obra y tomar esto como un punto importante para la determinación del costo final, cabe resaltar que el tiempo es un factor de gran importancia ya que cada uno de los procesos constructivos que se están evaluando son completamente diferentes y tendrán un rango de tiempo estimado para cada uno.

Metodología

Esta investigación se basa en una revisión sistemática de literatura utilizando el método PICOC, así mismo la SRL, se realizó a partir de una serie de preguntas de investigación planteadas dentro de una discusión planteada en el grupo de trabajo de la asignatura de seminario de grado, que se plantean a continuación:

- ¿Para el diseño de puentes es más óptimo el Sistema pre-esforzado o el re-forzado teniendo en cuenta la variable económica en la estructura? (Q1)
- ¿Los costos por metro cuadrado para el diseño de puentes con Sistema pre-esforzado o el re-forzado cuanto varían dependiendo la luz? (Q2)

A partir de las preguntas de investigación planteadas se realizó el PICOC en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Population:** Los puentes en concreto reforzado y pre-esforzado son la población a la cual se realiza la revisión sistemática.
- **Intervention:** Se quieren tomar presupuesto de obra para sacar factibilidad económica entre dos sistemas estructurales; por medio de cantidades de obra y APU.
- **Comparison:** Se plantea comparar los APU de puentes diseñados por medio de sistemas reforzados y puentes diseñados por sistema pre-esforzado
- **Outcome:** Definir qué sistema de construcción resulta más económico realizar dependiendo el tipo de puente en estudio, también se busca dar una ayuda a los ingenieros constructores dando información y datos esp
- **Context:** Definir a partir de que longitud hay gran variación en los materiales y precios en cada uno de los sistemas, también se busca someter esta investigación a nivel Nacional, ya que cada país cuenta con un reglamento de construcción.

La base de datos para validar la SRL fue Science Direct. “ScienceDirect es una de las mayores fuentes de información para la investigación científica, técnica y médica” (CANARIA, 2021). Teniendo en cuenta esto el grupo de investigación tomó la decisión de elegir la base de datos como referencia para trabajar en su documento ya que se pudo encontrar información reelevante sobre el tema a investigar.

Las palabras claves que se utilizaron para realizar este proceso investigativo son:

- Bridge
- Budget
- Built
- Pre-stressed concrete

- Reinforced Concrete

El primer resultado se dió a partir de 10 documentos que no aportaron información importante para nuestra investigación y dar respuesta a nuestras preguntas de investigación.

- La ecuación de búsqueda es la siguiente: ***“Year: 1990-2020Title, abstract, keywords: Bridge, budget”***

Modificado de McKenzie, Prisma 2020

Para contestar las preguntas de investigación se hizo un formulario de extracción de datos, el formulario se puede observar en la tabla 1.

Item	Posibilidades de Respuesta
El artículo es sobre	
El artículo relaciona el costo o valor económico del puente	
El artículo menciona el valor o costo total del puente	
El artículo relaciona el factor que influye más en el costo	
El artículo establece los costos por unidad de medida	
A partir del rendimiento el artículo establece los costos de la mano de obra	

Resultados

Diseño de puentes: concreto reforzado y concreto pre- esforzado.

article	El artículo es sobre	El artículo relaciona el costo o valor económico del puente	El artículo menciona el valor o costo total del puente	El artículo relaciona el factor que influye más en el costo	El artículo establece los costos por unidad de medida	A partir del rendimiento el artículo establece los costos de la mano de obra
(Orcesi & Cremona, 2010)	Puentes Con C. Sistema reforzado		X	X	X	
(Stochino et al., 2018)	Puentes Con C. Sistema reforzado	X	X			
(De Brito et al., 1997)	Puentes Con C. Sistema reforzado	X	X			
(Chassiakos et al., 2005)	Puentes Con C. Pre-esforzado, Puentes Con C. Sistema reforzado	X	X			
(Meza & Francisco, 2008)	Puentes Con C. Sistema reforzado	X	X	X	X	X
(Contreras-Nieto et al., 2019)	Puentes Con C. Pre-esforzado, Puentes Con C. Sistema reforzado		X	X		
(Wang & Li, 2014)	Puentes Con C. Pre-esforzado, Puentes Con C. Sistema reforzado			X	X	X
(Klementshtiz & Sammer, 2012)	Puentes Con C. Pre-esforzado, Puentes Con C. Sistema reforzado	X	X			
(Delgado Gil, 2015)	Puentes Con C. Pre-esforzado, Puentes Con C. Sistema reforzado	X	X	X	X	X

Sistema pre-esforzado o el re-forzado teniendo en cuenta la variable económica en la estructura

Teniendo en cuenta los artículos seleccionados de la data extraction el factor económico es el aspecto que tiene más relevancia a la hora de realizar un proyecto en el 90% de ellos, con esto se puede afirmar que el costo de un puente depende de varios factores como lo son las características y componentes fundamentales de cada estructura. En este caso la comparación para la configuración de puente en concreto reforzado y concreto pre esforzado arroja un resultado de menor costo para el puente en viga y placa.(Meza & Francisco, 2008)

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación para construir un puente teniendo la variable económica es mas optimo utilizar el método de construcción de estructuras pre-esforzadas debido a que es un 57% más económico y esto representaría un mayor beneficio a la hora de invertir en obras viales.

Costos por metro cuadrado para el diseño de puentes con Sistema pre-esforzado o el re-forzado cuanto varían dependiendo la luz

Según los costos por metro cuadrado en los puentes de concreto pre-esforzado y concreto reforzado, aumentan sus costos según la luz de 10m a 30m en un 69% y 100% respectivamente por lo que evidencia una mayor alternativa el concreto pre-esforzado. (Delgado Gil, 2015) La construcción de puentes en concreto pre esforzado teniendo una luz variable ente 20m a 40 m tiene un costo de 10 mil millones de pesos, la construcción de puentes en concreto reforzado teniendo una luz variable entre 40m a 200 m tiene un costo de 18 mil millones de pesos.(Meza & Francisco, 2008)

Conclusiones/Discusión

- A partir de la investigación realizada, se pudo concluir que, para puentes con luces menores a 15 m, los puentes de acero reforzado son un 2,76% más económicos que los puentes de acero Pre esforzado, pero para luces mayores, los de acero pre- esforzado son un 4.63% más económicos.
- Partiendo que los puentes en concreto pre-esforzado son más livianos, esto es un punto a favor para el sector económico teniendo en cuenta que la cimentación no va tener las mismas magnitudes lo cual significa un ahorro y la interacción con el suelo va ser mejor.
- Es importante la realización de un estudio detallado por medio de Parsifal para lograr una investigación más óptima basándonos en artículos relacionados con nuestro proyecto.

Referencias Bibliográficas (Norma APA 7ma Edición)

- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (2018th ed.). Ediciones USTA.
<http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Castellanos, P. M. A., Queiruga-Dios, A., Encinas, A. H., & Acosta, L. C. (2020). Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12187239>
- Castro Triana, D. M. & Céspedes Lozano, E. O., (2017). Evaluación Presupuestal para dos Tipologías Estructurales de Puentes en Concreto en Cundinamarca. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia
- Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71

- Chassiakos, A. P., Vagiotas, P., & Theodorakopoulos, D. D. (2005). A knowledge-based system for maintenance planning of highway concrete bridges. *Advances in Engineering Software*, 36(11–12), 740–749. <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2005.03.020>
- Contreras-Nieto, C., Shan, Y., Lewis, P., & Hartell, J. A. (2019). Bridge maintenance prioritization using analytic hierarchy process and fusion tables. *Automation in Construction*, 101, 99–110. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.01.016>
- De Brito, J., Branco, F. A., Thoft-Christensen, P., & Sørensen, J. D. (1997). An expert system for concrete bridge management. *Engineering Structures*, 19(7), 519–526. [https://doi.org/10.1016/S0141-0296\(96\)00125-3](https://doi.org/10.1016/S0141-0296(96)00125-3)
- Klementsitz, R., & Sammer, G. (2012). A Standardised Ranking Model for Evaluation of Transport Projects as Basis for a Future Funding Scheme. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 48, 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.989>
- La Luz Libre Delgado Gil Cesar Alfonso Zuñiga Jurado Beny Rene, V. DE. (2015). *Comparación De Costos Entre Puentes Con Vigas De Acero, Concreto Reforzado Y Postensado Considerando La.* [http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2400/1/COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE PUENTES CON VIGAS DE ACERO%2C CONCRETO REFORZADO Y POSTENSADO CONSIDERA.pdf](http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2400/1/COMPARACIÓN%20DE%20COSTOS%20ENTRE%20PUENTES%20CON%20VIGAS%20DE%20ACERO%20CONCRETO%20REFORZADO%20Y%20POSTENSADO%20CONSIDERA.pdf)
- Meza, A., & Francisco, E. (2008). *Análisis , diseño y comparación estructural y económica de puentes en concreto presforzado con sistemas de aislamiento sísmico.* 161. <http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/579554>
- Orcesi, A. D., & Cremona, C. F. (2010). A bridge network maintenance framework for Pareto optimization of stakeholders/users costs. *Reliability Engineering and System Safety*, 95(11), 1230–1243. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2010.06.013>
- Stochino, F., Fadda, M. L., & Mistretta, F. (2018). Low cost condition assessment method for existing RC bridges. *Engineering Failure Analysis*, 86, 56–71. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.12.021>
- Wang, Y., & Li, L. (2014). A PSO algorithm for constrained redundancy allocation in multi-state systems with bridge topology. *Computers and Industrial Engineering*, 68(1), 13–22. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2013.11.016>

